

БАХШИЛАРНИНГ ДОИМИЙ ҲАМРОҲИ

Абдиолим Эргашев

ҚарДУ Филология фанлари доктори,

Резюми: Мақолада бахшиларнинг ижро воситаси ва унда ижро этиладиган дўмбира куйлари ҳамда таснифи ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: бахши, терма, достон, дўмбира, дўмбира куйлари, тасниф.

Ўзбек халқ достонлари асосан қадимий дўмбира чолғу асбобининг хилма-хил куйлари жўрлигида ижро этилган ва ҳамон шундай. Асрлар силсиласида дўмбира ҳамиша ҳамроҳ, илҳом париси бўлиб келган ва ҳамон шундай.

Қўшиқ ёқар ёшу-кекса момога,
Сени чертсам павроз қилгум самога.
Чертангирлар солар ўттиз намага,
Қўлимда сайраган ўзбекнинг сози.

Шоқул бахшининг анъанавий тарзда Дўмбирасини олқишлашдаги бир мисрага:” Чертангирлар солар ўттиз намага” мисрасига эътиборни қаратсак. Бу мисра кекса-ю ёш бахшиларнинг дўмбира ҳақида термалари, ҳатто достон матни орасида ҳам киритма изоҳ тарзида келади. Шу сабаблыми кўпчилик, ҳатто фольклоршуносликнинг достончилик, термачилик, дўмбира созида гоҳ ўттиз гоҳ ўттиз иккита куй бор деб ҳисоблайдилар. Аммо бу тўғри эмас. Ўттиз ёки зттиз иккита рақами дўмбирадаги куйлар сонини эмас, дўмбира куйларини ижро этиш усулларини билдиради десак тўғри бўлади. Халқимизнинг машҳур бахшиларидан бири, эпик репертуари ниҳоятда бой шоир ва энг моҳир созанда дўмбиракаш Қодир бахши Раҳимов(1937-1986) шундай деган эди:

Шашмақомнинг ҳар бирида уч мақом,
Оҳанглари дилларни айлар тилим,
Дўмбиранинг ўттизлик нағмасида,
Юздан ошиқ куй чалиб яйрар дилим.

Дўмбирада юздан ошиқ куй ижро этиш мумкинлигига Хоним бахши Примкул ўғли, Қодир бахши, Қўлдош дўмбиракаш, Уста Малик дўмбиракаш, Сайхон дўмбиракаш, Алихон дўмбиракаш, Бекмурод дўмбиракаш, Аваз дўмбиракашлар ижро этган куйларни тинглаб кўп бор гуқоҳ бўлганмиз. 1969 йил Ангор туманида Шеробод дostonчилик мактаби вакили Қодир бахши Раҳимов ва Бешқўтон поэтик мактаби намоёндаси Аваз дўмбиракаш бир кеча тинмай навбатма-навбат куй ижро этгани ва бир куйни иккинчиси такрорламаганига устоз фольклоршунослар Малик Муродов ва Абдимўмин Қаҳҳоров билан жонли гувоҳ бўлиб ҳайратлангандик. Ўшанда улар юздан зиёд куй чалишди ва аммо бир-бирини мағлуб эта олмади.

Дўмбирада парда белгиланмаган бўлса ҳам, бахшининг оҳанглари чуқур ҳис этиши, бармоқларининг сезгирлиги, ўта мусиқий қобилият туфайли истаганча куй яратишга имкон берибгина қолмай, замонавий чолғу-асбобларида ижро этиладиган куйларни чалиши ҳам мумкин. 1982 йил сентябрда Қозоғистоннинг Олма ота шаҳрида “Шарқ халқларининг эпос мусиқаси”га бағишланган Халқаро конгресс давом этаётган кунларнинг бирида ўзбекистонлик бир мусиқашунос Қодир бахшининг дўмбирасини олди-да у ёқ бу ёғини кўриб, торини сал кўзгаб “Дўмбира нима, диринг-дирингда”,-деди. Бу гап муқаддас деб билган созини камситиш, ҳамиша босиқ, оғир табиат бахшини ниҳоятда ғазаблантирди, мусиқачи кўлидаги дўмбирани тез олди-да, “Лазги” ва “Муножот” куйларини ижро этди.

Биз фольклоршунослар асосий эътиборни сўзга, матнни ёзиб олишга қаратганимиз сабаб ҳам дostonлар ва термаларни тинглаш жараёнида ижодкорнинг созанда, бастакорлик маҳоратини ўзимизча мусиқий билим ва қобилиятларимиздан келиб чиқиб баҳолаб, имкон туғилганда дўмбира куйларининг номини қайд қилиб бора олдик холос. “Фольклор сафарномалари кундаликларини варақлар эканман”, дўмбира куйлари қуйидаги номларига кўзим тушади: 1. Дўмбиранинг созми носоз куйи, 2. Алам бахши куйи; 3. Шерна бахши куйи; 4. Сен айрилдинг, мен ҳам сендан айрилдим куйи. 5. Омонниёз жўги

куйи; 6.Шеробод юзбоши куйи; 7.Хўжа бахши уйи; 8.Қодир бахши куйи; 9.Умир бахши куйи;10.Ҳайим бахши куйи;11.Мардонакул юзбоши куйи;12.Хушвақт бахши куйи;13.Қўлдош дўмбиракаш куйи.14.Сайхон дўмбиракаш куйи;15.Бекмурод дўмбиракаш куйи;16.Алихон дўмбиракаш куйи; 17.Уста Малик куйи.18.Қилич бобо куйи;19.Бўри бахши куйи; 20.Қорамурод куйи;21.Эгамберди бахши куйи; 22.Одина куйи;23.Холиёр бахши куйи; 24.Шоберди бахши куйи;25.Ҳимматой куйи;26.Келиной номаси;27.Келиннинг қўшиқ номаси;28.Иззатой куйи;29.Сарвиноз куйи;30.Келинойнинг юриш куйи; 31.Кун кўрмай кашта тикар куйи 32.Келинойнинг ўтовга кириш куйи; 33.Хонимой куйи;34.Улуғой куйи;35.Хафанома; 36.Лақай йиғлаш; 37.Золим айролик куйи;38.Оҳ-воҳ куйи;39.Охува куйи;40.Йиғи-йўқлов куйи;41.Вой-вой тўрам куйи; 42.Ошиқ ноласи;43.Қўй суғоришк куйи;44.Қўй қайтариш куйи; 45.Қўй ҳайдаш куйи; 46.От чопиш куйи;47.От ҳайдаш куйи; 48.Ҳала туям куйи;49.Кийикнома;50.Тўрғай ноласи куйи;51.Каклик сайраш куйи; 52.От таърифи; 53.Жангнома куйи: 54.Гўрўғлининг кетиш номаси;55.Аваз болаларининг ҳайдалиш куйи; 56.Авазнинг жангга кириш куйи; 57.Кўчани куйи;58. Айтишув куйи;59.Тўй нағмаси; 60.Ойпари;61.Дўмбирам куйи; 62.Лақайи куйи;63.Давра чертиш куйи;64. Чўпон чертиш куйи; 65.Бешқарсак куйи; 66.Дўмбира чертиш куйи;67.Кўш парда куйи; 68.Беш парда куйи: 69.Бир бармоқ куйи;70.Ғарибнома куйи;71.Келмади куйи; 72.Қаҳрамоннинг сафари (эпик қаҳрамон-А,Э) куйи; 73.Қўнғирот куйи;74.Қора қўнғирот куйи; 75.Қовадиён куйи; 76.Насиҳатнома: 77.Майда куйи;78.Сарбознома;79.Чол билан кампир сози куйи; 80.Ҳилила ёр куйи; 81.Лўли куйи; 82.Ҳардури куйи;83.Қайнари; 84.Буъма; 85. Бўта бўзлар; 86.Каклик овлаш.(1)

Дўмбира куйларининг бундай номланиши узок йиллар давомида турли давра, суҳбатлар жараёнида ёши ва қобилияти ҳар хил бахшилар, дўмбиракашларнинг айтиши, маълумоти орқали жамланган. Айни вақтда уларнинг айримлари қайси бахши томонидан, қандай сабаб ва вазиятларга эгаллиги тўғрисидаги ривоятларни ҳам жамлаб бордик. Бу жиҳатдан машҳур

Шерна бахшининг “Сарвиноз”, Алим бахшининг “Созми-носоз”, Умир шоир Сафаровнинг “Золим айролик”, Қурбонпўлат бахшининг “Кун кўрмай кашта тикар”, Қодир бахшининг “Хонимой”, Ҳайим бахшининг “Лақай йиғлаш”, куйларини яратилиши ҳақидаги ривоятлар (аслида ҳақиқий воқеалар) бу куйларнинг яратилиш даври, жойи, сабаби ҳақида қизиқарли маълумотлар беради.

Ўзбек халқ эпик ижодиётидаги мусиқий қатламни яхлит ўрганишда машҳур мусиқашунос Ф.Кароматовнинг тадқиқотларининг аҳамияти катта бўлди. Яқинда шу камчилик тўлдирилиб, янги қадам ташланди. “Алпомиш” достонининг Ўзбекистон халқ бахшиси, катта ижрочилик, созандалик, бастакорлик қобилиятига эга бўлган Қахҳор бахши Раҳимовдан жонли ижрода ёзиб олинган варианти мусиқа матнлари ноталарини мусиқашунос Иззат Матёкубов яхлит ўрганиб чиқди ва достоннинг шу варианти мусиқашунос ўзбек олими Ботир Маткаримов ва турк мусиқашунос олими Эрдўғон Алтинкайнак томонидан дўмбира куйлари ноталари билан Туркияда чоп этилди.

Ушбу китобда дўмбира куйларидан ўттиз тўққизтаси ноталаштирилган. Биз Қахҳор бахши “Алпомиш” достони ижросида 80 марта қўллаган 39 та дўмбира куйининг номланишини юқоридаги 88 та куй номи билан қиёслар эканмиз, яна йигирма иккита, янги, биз қайд қилмаган номга дуч келдикки, булар куйидагилардир:

- 1.Тайғоқнома, 2.Гулойимнома, 3.Абдулла нома (Абдула шоир куйи-А.Э),
- 4.Соғинишнома, 5.Қаландарнома, 6.Қош отар нома, 7.Туя чўкди нома.
- 8.Норгулойнома, 9.Санам нома, 10.Қур ҳайта нома, 11.Оллаёрнома (Оллаёр бахши куйи А.Э), 12.Қахҳорнома (Қахҳор бахши куйи), 13.Сурдавнома,
- 14.Қодирнома-2, 15.Қўзи маърашнома, 16.Тошмуроднома (Тошмурод бахши куйи-А.Э) 17.Хадичаннома, 18.Туркмани нома, 19.Қайғу-вой нома,
- 20.Танжибнома, 21.Қиз сулув+Гулойим нома, 22.Соғиниш+Норгулойнома.(2)

Ушбу йигирма икки куйни саксон тўртни қўшганда дўмбира куйларидан бир юз олтитасининг номи аён бўлади. Аммо бу ҳозиргача шунча куй аниқланди

деган хулосани бермайди. Чунки бир куй бир нечта номда номланиши мумкин.. Масалан “Келинойнома”да ҳар бир бахши “Келиной” достонидаги бош қаҳрамон қизни ўзича ҳар хил номлаган. Яъни у Умир шоир Сафаровда Улуғой, Қодир бахшида Норгулой, яна бир бахшида Иззатой деб аталади.. Демак, “Келинойнома” куйини ҳар бир бахши ўзи куйлаган вариантдаги қиз номи билан атаганига шубҳаланмаса бўлади.

Яъни “Улуғойнома”, “Норгулойнома”, “Иззатойнома” каби. Аммо “Сарвиноз”, “Ҳимматой”, “Хонойим”, “Гулойимнома”, “Ойпари” куйлари каби қизлар номи билан боғлиқ дўмбира куйлари юқоридагидек вариантлашмаган.

Дўмбира куйларини тахминан қуйидагича турларга бўлиб ўрганиш мумкин:

1. Бахшилар яъни ижодкор номи билан аталган куйлар: Шерна куйи, Умир шоир куйи, Мардонакул юзбоши куйи, Қодир бахши куйи каби.

2. Эпик қаҳрамонлар (кўпроқ қизлар номидаги) куйлар. Келиной куйи, Гўрўғлининг кетиш нағмаси каби

3. Ҳайвонлар, қушлар тури билан ижро этиладиган куйлар. Қўй суғориш номи Тўрғайномаси, От чопиш куйи, Кийикнома.

4. Уруғ, касб-кор билан юритиладиган куйлар. Қўнғироти, Замбири, Лақайи, Лўлинома, Лўли куйи.

5. Маросимлар билан боғлиқ куй номлари. Тўй нағмаси, Лақай йиғлаш, Хон, Йиғи йўқлов.

6. Руҳий ҳолат билан яратилган куйлар. Ғарибнома, Ошиқ Шерали, Хонимой, Ғарибнома.

Албатта бу кейинги вазифаларга киради ва “Алпомиш” дек машҳур дostonларни юксак маҳорат билан ижро этадиган бахшиларни жонли ижросини замонавий электрон воситаларда ёзиб олиб куйларини ноталаштириш орқали амалга ошади. Ва бу йўлда илк қадам зафарли бошланди.

Шу ўринда яна бир далилни уқтириш керакки, юқорида келтирилган юздан ортиқ номдаги дўмбира куйларининг барчаси фақат Қашқадарё-Сурхондарё бахшилари ва дўмбиракашларидан ёзиб олинган. Агар унга республикамизнинг

бошқа ҳудудларида яшаган ва яшаётган бахшилар репертуарида учраган куйларни ҳам кўшсак қарашлар ўзгариб кетади.

Туркияда Қаҳҳор бахшининг “Темур ва Боязид” достони мусиқа ноталари ва мусиқий таҳлил билан чоп этилиши маданий ҳаётдаги катта воқеа бўлиб, илк бор ўзбек достони, фақат Қаҳҳор бахши репертуаридагина бўлган. “Темур ва Боязид” мусиқий таҳлилга тортилди.(3)

Достонни профессорлар Седат Тамай ва Ботир Матёкубовлар ёзиб олган ва мусиқий таҳлил қилган. Низомий номидаги Давлат Педагогика университети катта ўқитувчиси Иззат Матёкубов мусиқий ноталарни Тонал нотада кўчириган.

Таржима , мақом ноталари ва таҳлили, Тонат нота муаллифи доктор ўқитувчи Седат Тамайдир.

“Инсон ва жамият анъана ўзгартиришда, шахс руҳиятига таъсир ўтказишда, одамларни ҳаракатга келтиришда достонлар насрий, назмий ва мусиқий мазмуни ва аҳамияти беқиёсдир. Миллий қадрият ва урф-одатларимизни халқнинг онги ва қалбига сингдиришда достонлар муҳим восита бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз”.(4)

Олимлар қайд этгандек, бирга ўзбек фольклоршунослар эпос насрий ва назмий ҳамда дўмбира оҳанглари-ю бахшилар овозининг товлашига эътибор қаратган ва асос эпоснинг сўз қисминин ёзиб олган, таҳлил ва тадқиқ. Фақат халқ оғзаки ижоди мусиқасининг билимдон, профессор С.Кароматов кўшиқлар, термалар, достонлар мусиқасини мукамал даражада билган “Алпомиш” достони мусиқаси ноталарини Фозил шоир Йўлдош ўғли варианти асосида ишлаб чиққан.(5) Аммо олим бу вазифани жонли жараёнда тинглаб, ҳозиргидек овоз ёзиб олишдаги энг сўнгги замонавий техника воситаларидан фойдаланиб ёзиб ололган эмас.

“Темур ва Боязид” достони “Турк дунёси” Тадқиқот Институти, Турк Дунёси тадқиқари, Турк Фолклори Асосий илм йўналиши бўлими профессорлари, фан доктори Метин Экижи қисқагина “Мухаррир қайдлари” мақоласида бахши маҳоратига ҳам, достоннинг туб мағизига соз оҳангларига ҳам, достонни ёзиб

олиб нашрга тайёрловчиларга, нашрнинг илмий аҳамиятига аниқ лўнда, тўғри баҳо бера олган.

Ҳар бир куй:1) Ижрочи, 2) ёзиб олувчи, 3) Мақомга қиёсланган ноталарни ким текширган, 4)тўплам ҳолида келтирилиши, 5) тури, 6) усул ўлчови, 7)ритмик ўлчови, 8)тонлик нотаси, 9) мақом ва ва товуш қатори схемасида таҳлил қилинган.

Достонда бахши 19 та дўмбира куйидан фойдаланган. Улардан олтитаси- “лақай жилаш-2”, “Ғарибнома-2”, ”Қодирнома -2“, ”Қодирнома 3”, ”Қодирнома -4”, “Қаҳҳорнома-2” янги бўлиб, бу куй номларига аввал дуч келмагандик. Демак, аввал қайд этилган 87 рақамига, Қаҳҳор бахшининг Туркияда ноталари билан чоп этилган “Алпомиш” ҳамда ”Темур ва Боязид ” достонларида илк бор қайд этилган 29 рақамини қўшсак, 116 та дўмбира куйи маълум бўлади.

Адабиётлар

1. А.Эргашев. Қодир бахши абадияти. Қарши. Фан ва таълим, 2020. 49-б.
2. А.Эргашев. Ўша манба –Б.50
3. Қаҳҳор Раҳимов “Темур ва Боязид” достон . Ардаган-2014.
4. Б.Матёкубов, С.Тамай. Сўз боши. Ўша манбаа 16-бет.
5. Ф.Кароматов “Узбекская домбравая музыка. Т-1962.